

УДК
DOI

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОСРЕДНИК В ПРОЦЕССАХ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

ЖДАНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент, соискатель
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. Статья раскрывает особенности деятельности инновационного посредника, который ориентирован на обеспечение развития предприятий в рамках агропромышленного комплекса. Определены показатели эффективности функционирования инновационного посредничества. Сформирована модель участия инновационного посредника в полном цикле коммерциализации технологии в сфере АПК. Доказана необходимость создания профессиональных посреднических структур, которые бы представляли интересы отечественной науки.

Ключевые слова: инновации, развитие предприятий АПК, эффективность функционирования, цикл коммерциализации, Луганская Народная Республика

INNOVATIVE INTERMEDIARY IN THE PROCESSES OF DEVELOPMENT OF AIC ENTERPRISES

ZHDANOVA O.S.,
PhD in Economics, Associate Professor, Applicant,
SEI HE LPR «Lugansk State Agrarian University»
Lugansk, Luhansk People's Republic

Abstract. The article reveals the features of the activity of an innovative intermediary, which is focused on ensuring the development of enterprises within the framework of the agro-industrial complex. The indicators of the effectiveness of the functioning of innovative mediation are determined. A model for the participation of an innovative intermediary in the full cycle of technology commercialization in the agro-industrial complex has been formed. The necessity of creating professional intermediary structures that would represent the interests of domestic science is proved.

Keywords: innovations, development of agribusiness enterprises, performance efficiency, commercialization cycle, Lugansk People's Republic

Постановка задачи и актуальность. В современных условиях введения международных санкций перспективы сельскохозяйственных инноваций в России, да и в Луганской Народной Республике, сводится к тому, что классическое сельское хозяйство ещё находится в стадии экстенсивного роста, платёжеспособный спрос низкий, а население больше доверяет натуральным продуктам, чем из пробырки, и не сильно озабочено климатическими и этическими вопросами агропромышленности. Это замедляет развитие инноваций. Но в долгосрочной перспективе обозначенные инновации должны появиться в соответствующих государственных программах развития АПК. Но на этапе становления экономики ЛНР замедляют развитие АПК следующие факторы: для внедрения новых технологий нужны значительные инвестиции, а из-за нестабильного положения и военно-политического конфликта на территории Донбасса потребители либо настороженно относятся к новой продукции,

либо слабо о ней информированы; отсутствуют ГОСТы и технические регламенты для новой продукции.

В этой связи важно рассмотреть вопросы по решению обозначенных проблем с помощью такого инструмента, как инновационное посредничество.

Анализ последних исследований и публикаций. Примером активного инновационного посредничества является американская компания «PHLburg Technologies» [15], специализирующаяся на продвижении технологических разработок, выполненных в странах бывшего СССР. Имея соглашения более чем с 22 научными организациями и учреждениями стран СНГ, компания реализует наиболее перспективные технологии на рынках Европы и США. Преимущество «PHLburg Technologies» заключается в том, что она бесплатно для автора, то есть за свой счет выполняет предыдущие технико-экономические исследования разработки с целью выявления ее рыночного потенциала, такая услуга привлекла большое количество предложений, только 1/10 из которых обеспечивает высокую прибыльность компании.

Среди учёных, которые изучают вопросы инновационного посредничества, именно в сфере АПК следует выделить труды Шекуновой М.И. [11], Головкова В.А. [2], Елсакова М.Н. [3], Кучиевой М.В. [5], Зюкина Д.А. [4] и многих других. Однако в данных исследованиях больше делается упор на создание кластерной структуры и её функционирование в виде технопарка, интегрированного с различными предприятиями АПК. В то же время вопросы инновационного посредника в условиях становления экономики Луганской Народной Республики следует детально рассмотреть в отрыве от создания технопарковых структур.

Цель статьи: сформировать модель участия инновационного посредника в полном цикле коммерциализации технологии в сфере АПК Луганской Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Высочайшую эффективность при коммерциализации научно-технических разработок демонстрируют компании, занимающие активную позицию по поддержке и стимулированию инновационных процессов. Данные организации представляют собой полноценные компании с офисными помещениями и большим количеством персонала, профессиональная специализация которых позволяет проводить новые разработки по всем стадиям инновационного цикла. Принимая к рассмотрению новые идеи, компания выполняет технико-экономический анализ, исследование рынка и потенциального спроса, привлечение венчурного капитала и управление проектом коммерческой реализации нововведения. Инновационные посредники данного типа берут на себя выполнение всех функций инновационного менеджмента, благодаря чему учёные и изобретатели имеют возможность сконцентрироваться на научной деятельности, делегируя большую часть работы по продвижению разработок квалифицированным специалистам. В данном случае можно определить следующие функции инновационного посредничества активного типа:

- оценка научно-технического и коммерческого потенциала новых разработок;
- анализ «патентоспособности» или «патентной чистоты» разработок;
- оказание помощи в юридическом оформлении прав на интеллектуальную собственность;
- анализ рынка и составление бизнес-плана реализации новых технологий;
- поиск потенциальных потребителей объектов интеллектуальной собственности;
- юридическое сопровождение сделок купли-продажи объектов интеллектуальной собственности;
- управленческий консалтинг для малых инновационных фирм и частных предпринимателей;

- поиск и привлечение венчурного капитала в новые проекты;
- организация и управление инновационными проектами.

Выполнение указанных функций позволяет значительно повысить эффективность инновационного процесса для обеспечения развития сельского хозяйства и можно оценить с учётом следующих предложенных автором показателей (табл. 1).

Таблица 1

Показатели эффективности функционирования инновационного посредничества

№ пор.	Показатель	Значения
1	Сокращение временного промежутка между принятием решения о внедрении новации до выхода готового продукта на рынок	в 2,5-4 раза
2	Уменьшение времени и затрат на поиск информации о новации и маркетинговых исследованиях по отношению к новому продукту	в 1,5-3 раза
3	Повышение успешности в реализации инновационных проектов	в 2-4 раза
4	Повышение эффективности инвестиций в инновационный проект	на 50-100% (и более)
5	Увеличение прибыли разработчика новации	в 7-10 раз

Приведенные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что коммерческая реализация научно-технической разработки собственными силами учёных и изобретателей оказывается менее эффективной в среднем в 3-5 раз, чем выполнение данного процесса через систему инновационного посредничества, которая предоставляет услуги профессионального инновационного менеджмента. В некоторых случаях данное расхождение может достигать нескольких сот процентов, не считая того факта, что большое количество инновационных проектов вообще никогда не достигло бы стадии рыночной реализации без участия инновационного посредника.

В большинстве случаев получить комплексную помощь иностранного инновационного посредника могут разработки, отвечающие следующим требованиям:

- разработка абсолютно уникальной, превышающей по технико-экономическим показателям все существующие аналоги, позволяющей внести существенный вклад в развитие науки;

- разработка является патентоспособной по международным процедурам оформления интеллектуальной собственности;

- промышленное использование разработки способно обеспечить большой объём продаж.

Требования к новым разработкам достаточно жесткие, в то же время большинство отечественных разработок не отвечают необходимому уровню для выхода на мировые рынки высокотехнологичной продукции. Такой факт открывает целый комплекс проблем, связанных прежде всего с отечественной фундаментальной наукой. Современная система инновационного бизнеса формируется на основе пяти базовых направлений: компьютерные и информационные технологии, телекоммуникации, новые вещества и материалы, биотехнологии, медицина и фармацевтика. Инновационно-внедренческие фирмы и венчурный капитал формируются вокруг одного определённого стержня (инновационной волны), который представляет собой базовую инновацию, что приводит к созданию новых отраслей и научных направлений. ЛНР постепенно теряет свой потенциал по наиболее перспективным направлениям науки и техники, фактически исчезает сам объект

инновационной деятельности – научно-технические разработки с высоким рыночным потенциалом. Отдельные отечественные отрасли имеют примеры разработок, превышающие лучшие мировые аналоги, однако такие случаи являются отдельными и не представляют собой отлаженную инновационную систему, которая кроме выработки необходимых разработок создаёт научный потенциал на 5-7 лет вперед для сохранения лидирующих мировых позиций. В таких условиях реализация «инновационного пути развития» возможна лишь при условии активной поддержки отечественной фундаментальной науки по определённым государственным приоритетам с одновременным формированием активной инновационной инфраструктуры, в частности, инновационного посредничества как системы коммерциализации новых разработок. Именно фундаментальное развитие базовых научных направлений способно на сегодняшнем этапе активизировать инновационные процессы на микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях.

Рассматривая теоретические основы возникновения инновационного посредничества, за основу дальнейшего анализа следует выбрать теорию фирмы и транзакционных расходов, разработанную известным американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии Коузом (Ronald Coase). Р. Коуз доказал, что определённое учреждение или организация возникает лишь тогда, когда это позволяет сэкономить на транзакционных издержках, заменив их на организационные внутри новой организации. Новая компания или предприятие создаётся в том случае, если общая стоимость его функционирования (со среднеотраслевой нормой прибыли) оказывается меньше, чем расходы на рынке, которые опосредуются новой организацией. Расходы функционирования организации являются меньше рыночных из-за того, что его способности, возможности и индивидуальные свойства приводят к сокращению транзакционных расходов при производстве продукции или оказании услуг.

Объясняя причину возникновения фирм, Р. Коуз вводит такие понятия, как «затраты на применение механизма цен», «затраты на осуществление транзакций обмена на открытом рынке», или «рыночные расходы». С развитием экономической теории указанные понятия стали трактоваться как «транзакционные расходы». Для объяснения природы транзакционных расходов Р. Коуз утверждает: «...Для того, чтобы осуществить рыночную транзакцию, необходимо определить, с кем желательно заключить сделку, проинформировать тех, с кем хотят заключить соглашение и на каких условиях, провести предварительные переговоры, подготовить контракт, собрать сведения, чтобы убедиться в том, что условия контракта выполняются и т.д....» [14].

Особенности научно-технической разработки как товара значительно усложняют процесс её рыночной реализации по сравнению с традиционными товарами, поэтому транзакционные расходы инновационной сферы в несколько раз выше, чем расходы на традиционных рынках. К типичным транзакционным расходам инновационной сферы в АПК можно отнести:

– расходы на получение доступа, сбор и анализ научно-технической и рыночной информации (процесс значительно затруднён из-за высокого уровня информационной асимметрии АПК, сложности в прогнозировании получения готового продукта вроде урожайности или надоев, нестандартности требований к партнёрам, поставщикам и субподрядчикам, прямой зависимости от климатических условий);

– расходы защиты прав собственности. Особые требования к юридическому сопровождению сделок на трансфер технологии;

– расходы на технико-экономический анализ разработок, определение перспектив развития и потенциального объёма рынка значительно усложнены в случаях отсутствия аналогов новой разработки (расходы измерения на традиционных рынках);

– расходы на преодоление сопротивления по внедрению новых технологий (расходы оппортунистского поведения на традиционных рынках).

В условиях совершенной конкуренции функционирование рынков происходит на основе «ценового механизма», который обеспечивает оптимальное распределение ресурсов между субъектами хозяйствования. Однако существование «провалов рынка» (market failures) не позволяет экономической системе функционировать как самодовлеющим и саморегулируемым механизмом. Дж. Стиглиц определяет такие отказы рынка, как неэффективность конкуренции, существование товаров общественного потребления, экстерналии, неполные рынки, недостоверность информации, безработица и инфляция [9, с. 56]. Несрабатывание ценового механизма и отказ рынка приводят к возникновению трансакционных расходов, которые компенсируют существующие недостатки экономической системы, в частности, К. Эрроу определил трансакционные расходы как плату за «...эксплуатацию экономической системы...» [13, с. 90].

Осложнение отношений по поводу разработки и внедрения новых технологий привело к глубокой специализации субъектов инновационной деятельности на выполнении отдельных функций. С увеличением объема научно-технической информации и новых научных направлений увеличивается количество узкоспециализированных организаций, поскольку уже на данном этапе даже самым мощным мировым корпорациям сложно удерживать контроль над всем производственным циклом. При таких условиях возникает необходимость в создании организаций-координаторов, обеспечивающих согласованность действий узкоспециализированных компаний. Организация-координатор на основе имеющихся знаний о ходе выполнения всего инновационного цикла принимает решение и отдаёт распоряжения отдельным субъектам хозяйствования по основным параметрам и направлениям их функционирования, последние, получая уже готовые управленческие решения, не должны тратить время и ресурсы на поиск информации, ресурсов и партнёров. Таким образом, происходит сокращение трансакционных расходов путём их замены на расходы функционирования координирующей организации, которая обходится значительно дешевле для соответствующей экономики. Если в экономической системе регулирование рынка и отношений между его участниками происходит на основе механизма цен и сделок обмена, то внутри координирующей организации таких трансакций не существует, поскольку регулирующую функцию на себя принимает управляющий орган, или предприниматель. П.С. Лемещенко также считает, что организация (в смысле функции управления) является четвертым фактором производства [6], а Т. Эггертсон называет координирующую функцию «...островками осознанной власти в океане бессознательной кооперации...» [12], Д. Норт также утверждает, что: «... дальнейшая экономическая дифференциация создаёт необходимость в определённых интегрирующих силах, без действия которых дифференциация перешла бы в хаос ...» [7].

Как уже отмечалось, в Европе на повторные исследования через информационную неосведомлённость ежегодно тратится более 20 млрд долл. США, то есть информационная асимметричность рынка НИОКР (информационный провал рынка) выражается именно данным числом. Если анализировать ситуацию с позиции теории Р. Коуза [14], то научным учреждениям с экономической точки зрения выгоднее провести дублирующие исследования, чем тратить средства на поиск информации о разработках, которые уже выполнены. В такой ситуации возникает необходимость создания информационно-обеспечивающей организации, которая, распространяя сведения о выполненных исследованиях и разработках, сокращала бы трансакционные расходы научных учреждений на сбор дополнительной информации о сбыте и применении продукции с прогнозными объёмами сбыта и определёнными сегментами потребителей.

Объём трансакционных расходов можно охарактеризовать как числовое измерение несовершенства рыночного механизма – это является стоимостным показателем отсутствия в экономической системе определённой организации. Чем

больше повышаются транзакционные расходы, тем больше потенциальная эффективность организации, которая будет создана для сокращения этих расходов. Инновационная сфера характеризуется сверхвысоким уровнем транзакционных расходов, создаёт огромный потенциал для организации системы инновационного посредничества, способного к сокращению всех видов затрат на осуществление транзакций между субъектами национальной инновационной системы.

Результаты анализа функционирования инновационного посредничества, представленные в табл. 1, показывают, что эффективность инновационного процесса увеличивается в 3-5 раз в условиях участия в нем посредническо-координирующей структуры. Это свидетельствует о возможности сокращения транзакционных расходов в несколько раз в условиях реализации инновационного процесса через инновационного посредника, именно этот факт, по нашему мнению, обусловил возникновение инновационного посредничества как отдельной формы хозяйствования, или как нового вида инновационного бизнеса в сфере сельского хозяйства. Функционирование традиционного посредничества недостаточно изучено в классической экономической теории, достаточно трудно объяснить отсутствие интереса исследователей к посредническим структурам, поскольку именно последние, кроме государства, являются одним из самых действенных инструментов регулирования взаимоотношений между различными секторами экономической системы и единственным реальным механизмом сокращения расходов транзакций обмена между субъектами хозяйствования. Посреднические организации значительно оптимизируют хозяйственные связи и ускоряют оборот ресурсов. В современной литературе только в исследованиях по маркетингу системы посредничества уделяется значительное внимание, и исключительно с точки зрения формирования и оптимизации системы продвижения товаров на рынок [1; 8; 10]. Поэтому далее детализируем данный процесс для условий функционирования и развития предприятий сельского хозяйства. Обладая необходимой информацией, инновационный посредник распределяет ресурсные потоки (S_1, S_2, \dots, S_n) субъектов инновационной деятельности, таких как разработчики новых технологий, инвесторы, заказчики, подрядчики по отдельным проектам, выступая в роли координатора и объединителя действий разрозненных организаций (рис. 1).

Рис. 1. Модель участия инновационного посредника в полном цикле коммерциализации технологии в сфере АПК

Также инновационный посредник может объединять только отдельные этапы инновационного цикла и налаживать весь процесс создания и внедрения новых технологий. Основной функцией инновационного посредника является предоставление информационно-консультационных и управленческих услуг субъектам инновационной деятельности и предприятиям, которые прямым и косвенным образом участвуют в процессе создания и внедрения научно-технических разработок.

Выводы. Анализ сдерживающих факторов с позиции изобретателей, учёных и научных учреждений приводит к выводу, что главные проблемы коммерциализации разработок заключаются в недостатке экономического образования и понимания того, что инвесторов и потенциальных покупателей интересуют, прежде всего, маркетинговые исследования перспектив разработки, а не суть технологического решения. В случаях, когда отечественные сельскохозяйственные предприятия проявляют намерения приобрести отечественные разработки, они принимают во внимание сложное материальное положение науки и отсутствие у учёных профессиональных знаний и опыта коммерциализации разработок. В результате этого отечественные разработки могут быть представлены потребителю по ценам в несколько раз ниже, чем нормы прибыли европейских и американских учёных. В мировой практике автор разработки получает в среднем 20% от объёмов прибыли, что также следует рекомендовать для разработчиков технологий при передаче её предприятиям для дальнейшего внедрения. Данная ситуация ещё раз подтверждает необходимость создания профессиональных посреднических структур, которые бы представляли интересы отечественной науки на мировых рынках. В этом аспекте именно Министерству сельского хозяйства и продовольствия ЛНР, в частности, управлению развития агропромышленного производства следует взять на себя функции инновационного посредника.

Список использованных источников

1. Воробьев В.Ф. Качество, инновации и маркетинг объединяет фокус на ожидания стейкхолдеров / В.Ф. Воробьев // Методы менеджмента качества. – 2021. – № 9. – С. 8-11.
2. Головков В.А. Инновационное развитие аграрного образования – залог инновационного развития АПК / В.А. Головков, В.И. Комик, А.И. Гулейчик // Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций. – 2011. – № 10. – С. 41-47.
3. Елсаков М.Н. Проблемы организации инновационной деятельности и реализации инновационных проектов в АПК / М.Н. Елсаков // ВУЗ. XXI век. – 2015. – № 3 (49). – С. 196-203.
4. Зюкин Д.А. Сущность инновационного использования природно-экономического потенциала зернопродуктового подкомплекса АПК и перспективы развития по инновационному пути / Д.А. Зюкин // Экономические науки. – 2020. – № 184. – С. 77-81.
5. Кучиева М.В. Взаимодействие участников инновационных процессов в АПК и их роль в повышении инновационной активности / М.В. Кучиева // Апробация. – 2015. – № 4 (31). – С. 29-30.
6. Лемещенко П.С. Институциональная экономика / П.С. Лемещенко. – Минск: Бестпринт, 2005. – 365 с.
7. Норт Д. Институты, идеология и эффективность экономики / Д. Норт // От плана к рынку. Будущее посткоммунистических республик. – М.: Catallaxy, институт Катона, 1996. – 467 с.
8. Панфилова Д.А. Особенности комплекса маркетинга в концепции маркетинга инноваций / Д.А. Панфилова // Электронный научный журнал. – 2020. – № 4 (33). – С. 114-118.
9. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора / Дж. Ю. Стиглиц; пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ; Инфра-М, 1997. – 720 с.
10. Шевченко Т.В. Роль маркетинга во внедрении инноваций на предприятии / Т.В. Шевченко // Индустриальный и b2b маркетинг. – 2012. – № 1. – С. 2-20.

11. Шекунова М.И. Выбор логистического посредника при осуществлении материально-технического снабжения организаций АПК / М.И. Шекунова, П.Н. Кондратьев // Современные аспекты экономики. – 2018. – № 12 (256). – С. 57-61.
12. Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты / Т. Эггертсон. – М.: Дело, 2001. – 337 с.
13. Arrow K.J. Political and economic evaluation of social effects and externalities / K.J. Arrow // The analysis of public output. Ed. By Margolis J.N.Y. – 1970. – P. 1-160.
14. Coase R. The Nature of the Firm: Influence / R. Coase // Journal of Law, Economics and Organization. – 1988. – V. 4. – P. 33-47.
15. PHLburg Technologies – профайл компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sbras.nsc.ru/np/vypb/inf01.htm>. – (Дата обращения: 27.08.2021).

УДК 351.824

DOI

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОГРАММ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КИРИЕНКО О.Э.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы;

ВОЗНЯК Л.Н.,

аспирант

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрена роль государственных программ в построении эффективной экономики и их место в современной системе государственного управления. Выполнен обзор нормативно-правового регулирования разработки республиканских программ ДНР в сопоставлении с законодательством Российской Федерации. Исследованы проблемные вопросы, связанные с реализацией отечественных программных документов социально-экономического развития.

Ключевые слова: государственная программа, государственное управление, стратегическое планирование, программно-целевой метод, социально-экономическое развитие

CONDITIONS FOR THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF REPUBLICAN PROGRAMS IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

KIRIENKO O.E.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Non Production Management

VOZNYAK L.N.,

postgraduate student

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article considers the role of state programs in building an efficient economy and its place in the modern system of public administration. A review of the